

Universidad Veracruzana

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Región Poza Rica-Tuxpan

Carrera de Biología

**“Conocimiento sobre mamíferos silvestres de los pobladores de la localidad de
Tampamachoco de Tuxpan, Veracruz, México”**

PRESENTA:

Juliana Tabares Pérez

DIRECTORES:

Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano (Director interno)

M. en C. Jorge Ramos Luna (Director externo)

Agosto 2022

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Formulario de autorización de publicación
en el Repositorio Institucional

Fecha de entrega: 03/11/2022

I. Identificación del documento y autor

Nombre del autor:	Juliana Tabares Pérez
Correo electrónico:	julitabper@gmail.com

Facultad:
Facultad de ciencias biológicas y agropecuarias
Programa académico:
Biología
Título del documento:
Conocimiento sobre mamíferos silvestres de los pobladores de la localidad de Tampamachoco, Tuxpan, Veracruz, México.

Tipo de documento			
Tesis de licenciatura:	(x)	Tesis doctoral:	()
Tesis de maestría:	()	Otro:	()
Parte de un libro	()	Objeto de aprendizaje:	()
Disertación	()	Otro	()

Temas del trabajo recepcional: (palabras clave de 5 términos):
Educación ambiental, percepción, mamíferos silvestres, conocimiento sobre mamíferos y costumbres, etnozoología.

2. Autorización de la publicación de la versión electrónica del documento

En consonancia con lo dispuesto por El Abogado General de nuestra Universidad, en el Oficio AG/884/2106, en mi carácter de licenciante, doy mi autorización a la Dirección General de Bibliotecas para que este trabajo recepcional sea publicado en el repositorio institucional de la Universidad.

Juliana Tabares Pérez

Nombre y firma

3. Tipo formato del documento:

PDF:	(x)	Otro, especifique:	
------	-------	--------------------	--

Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
BIOLOGIA

REVISIÓN DEL TRABAJO DE EXPERIENCIA RECEPCIONAL
EN LA MODALIDAD DE TESIS, DE LA

C. Juliana Tabares Pérez

JURADO EXAMINADOR

NOMBRE	FECHA	DICTAMEN	FIRMA
DR. AGUSTÍN DE JESÚS BASÁÑEZ MUÑOZ	<u>25/oct/2022</u>	<u>Aprobada</u>	<u></u>
DR. BLANCA ESTHER RAYA CRUZ	<u>25/oct/2022</u>	<u>Aprobada</u>	<u></u>

EN LA PRESENTE REVISIÓN SE ACORDÓ QUE EL TRABAJO RECEPCIONAL DENOMINADO “Conocimiento sobre mamíferos silvestre de los pobladores de la localidad de Tampamachoco de Tuxpan, Veracruz, México” QUE PRESENTA LA **C. JULIANA** PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL, ESTÁ TERMINADO, POR LO QUE PUEDE PROCEDER A SU INMEDIATA ENTREGA A LA SECRETARÍA ACADÉMICA PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
Poza Rica – Tuxpan
BIOLOGÍA

CONOCIMIENTO SOBRE MAMÍFEROS SILVESTRES DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE
TAMPAMACHOCO, TUXPAN, VERACRUZ
TESIS

Como requisito parcial para obtener el grado de:
LICENCIADO EN BIOLOGÍA

PRESENTA
JULIANA TABARES PÉREZ

DIRECTOR INTERNO
DRA. IVETTE ALICIA CHAMORRO FLORESCANO
DIRECTOR EXTERNO
M. en C. JORGE RAMOS LUNA

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Veracruzana por haber sido mi segundo hogar durante mi formación como licenciado en biología, a mis docentes por regalarme su conocimiento y guiarme por el camino del profesionalismo. Al Dr. Juan Carlos Serio Silva por confiar en mí y asesorarme. A la Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano por no dudar en ofrecerme su asesoría y acceder a formar parte de este trabajo. A el Mtro. Jorge Ramos Luna por aceptar ayudarme siempre y ser un gran ejemplo como Biólogo.

A la comunidad de Tampamachoco (LA MATA) por aceptar ser entrevistadas, compartir sus historias y formar parte de este proyecto de investigación.

A Alba Victoria y mi novio Emmanuel por apoyarme y amarme y sus familias que se volvieron mías, gracias por brindar su casa y su amor en los momentos que la necesitaba y por confiar en mí y apoyarme emocionalmente hasta la conclusión de este trabajo, por su amistad y amor incondicional.

A mis amigos Cristina y Pablo del Ángel por en esta última etapa apoyarme y darme apoyo, y sobre todo no dejar que me rindiera.

A mis docentes y amigos, Consuelo Domínguez, Blanca Esther Raya, Pablo San Martín, Guillermo Jordán por siempre brindarme apoyo y su amistad dentro y fuera del salón de clases.

Gracias a mi comisión revisora por tomarse el tiempo y dedicación para mi trabajo.

DEDICATORIA

A mi madre Griselda Guadalupe Pérez Núñez por trabajar toda su vida para poder apoyarme en mi sueño de ser bióloga, a mi hermano Arturo Tabares por confiar en mí y ser mi amigo, por enseñarme que el camino correcto es el trabajo, por comportarse como un padre para mí y sacrificar tus estudios para que yo pudiera lograr los míos.

A mi padre por amarme, a mi hermano Dublan donde quiera que estés te amo y espero verte pronto, a mi hermano Daniel porque a pesar de todo siempre tienes una sonrisa y estas de pie los quiero.

A Wim Kint, por ser mi amigo, aunque no pudiste concluir el sueño de ser biólogo siempre te voy a querer y me duele no estés conmigo. Descansa en paz amigo.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.....	2
DEDICATORIA.....	3
ÍNDICE DE TABLAS	5
RESUMEN.....	6
I. INTRODUCCIÓN.....	7
II. ANTECEDENTES	9
2.1 Educación ambiental.....	9
2.2 Mamíferos.....	11
2.3 Manglares	13
III. OBJETIVOS.....	16
3.1 Objetivo General.....	16
3.2 Objetivos particulares	16
IV. ÁREA DE ESTUDIO.....	17
V. MATERIALES Y MÉTODOS.....	19
5.1 Reconocimiento del área de estudio	19
5.2 Sujetos de estudio	19
5.3 Entrevistas y obtención de información	20
5.3.1 Herramientas	22
5.4 Análisis de datos.....	22
VI. RESULTADOS.....	24
6.1 Información socioeconómica de la población	24
6.1.1. Datos escolares	24
6.1.2 Datos ambientales.....	24
6.2 Diversidad biológica.....	25
6.3 Frecuencia de avistamientos.....	27
6.4 Comparación entre género masculino y femenino de avistamientos de mamíferos ..	29
6.5 Usos y opiniones sobre los mamíferos silvestres	30
6.5.1 Usos y creencias sobre mamíferos silvestres por la población de La Mata de Tampamachoco.....	30

6.5.2 Opiniones sobre mamíferos silvestres por la población de La Mata de Tampamachoco	30
VII. DISCUSIÓN	32
7.1 Conocimiento ambiental y percepciones	32
7.2 Diversidad biológica.....	33
VIII. CONCLUSIONES	35
X. ANEXO I	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de la localidad "La Mata" de Tampamachoco, Tuxpan, Veracruz.	17
Figura 2. Habitante de la comunidad de La Mata de Tampamachoco, revisando el catálogo de fotografías. Fotografía tomada por Juliana Tabares (2020).....	22
Figura 3. Nivel de escolaridad de las personas en La Mata de Tampamachoco	24
Figura 4. Ecosistemas donde se avistaron mamíferos.	26
Figura 5. Frecuencia de avistamientos.	28
Figura 6. Comparación de avistamientos de mamíferos entre hombres y mujeres.	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Índice de coincidencia de las especies de fauna silvestre de acuerdo con su mención en dos tipos de vegetación principales.....	26
Tabla 2. Presencia de cada especie en la localidad.....	27
Tabla 3. Especies nocivas en la localidad.....	31
Tabla 4. Percepción de hacia los mamíferos.	31

RESUMEN

El conocimiento ambiental es importante ya que nos ayuda a tener conciencia del entorno que nos rodea y sus componentes. En el presente trabajo, se realizaron 87 entrevistas semiestructuradas, con 42 preguntas cerradas, abiertas y de opción múltiple, donde se abarcaron temas sociales, culturales, ambientales, climáticos y conocimiento hacia los mamíferos silvestres en la localidad de “La Mata” de Tampamachoco, Tuxpan, Veracruz, dado que está cerca de la periferia del sitio Ramsar 1602, sitio que resguarda más de 3, 600 ha de manglar. El objetivo de este trabajo fue obtener información del conocimiento sobre los mamíferos que tiene la población que vive en los alrededores del manglar. Las entrevistas fueron registradas por escrito para posteriormente analizarlas. Se realizaron 70 visitas a la localidad durante los meses de noviembre de 2020 hasta abril de 2021. Se localizaron tres zonas naturales que fueron: “monte”, “manglar” y “zonas acuáticas”. De acuerdo con el índice de diversidad de Simpson se determinó que la zona de “monte” mostraba mayor diversidad de especies (ocho especies de mamíferos) en comparación del área de manglar, donde las personas observaron un total de cinco especies y las zonas acuáticas, dos especies. Se encontraron dos usos, siendo estos medicinales y alimenticios. Un 9 % de los entrevistados reconocen al coyote con un uso medicinal. Mientras que, en usos alimenticios, se detectó que el 23% de la población consumen armadillos, 2.6% osos hormigueros, 4.4% conejos y 5% tlacuaches. Este estudio ha permitido reconocer la importancia que pueden tener los mamíferos silvestres para las localidades que viven en los alrededores de un bosque de manglar, en este caso la localidad de La Mata de Tampamachoco, su dependencia del sitio, los conocimientos y usos que les reconocen a algunas especies, que van desde el alimenticio y/o medicinal.

Palabras claves: Conocimiento, usos, mamíferos, entrevistas, biodiversidad.

I. INTRODUCCIÓN

Los mamíferos son animales del filo Chordata, cuyas principales características son la presencia de glándulas mamarias y pelo; su éxito evolutivo se debe a las altas tasas metabólicas que tienen, así como a la capacidad de incrementar su metabolismo durante sus periodos de actividad y a la habilidad de mantener una temperatura corporal constante a través de complejos mecanismos fisiológicos que los hace animales homeotermos (Sánchez-Cordero *et al.*, 2014). Esto ha permitido a los mamíferos colonizar casi todos los ambientes (acuático, terrestre y aéreo), constituyendo hoy en día un grupo importante en los ecosistemas de la Tierra.

En México, se han descrito poco más de 556 especies de mamíferos (SEMARNAT, 2020). El estado de Veracruz, por su localización en la planicie costera del Golfo de México y su diversidad de climas y vegetación (Serna-Lagunes *et al.*, 2019), alberga una riqueza de 195 especies de mamíferos, distribuidos en 30 familias y 11 órdenes, lo cual representa un 36 % del total reportado en el país (González-Christen y Delfín-Alfonso, 2016; PROFEPA, 2020).

Los mamíferos son esenciales dentro de las áreas en las que se distribuyen, dado que intervienen en muchos de sus procesos ecológicos (González-Christen, 2010). Por ejemplo, algunos órdenes son consumidores de frutas, semillas y hojas, contribuyendo de forma directa o indirecta, en el mantenimiento y regeneración de los bosques, dado que favorecen los procesos de dispersión (Astiazarán-Azcárraga 2013). Otros se alimentan de insectos e invertebrados, lo que los hace importantes reguladores de las poblaciones de organismos que pueden convertirse en plagas y generar afectaciones directas a cultivos agrícolas del ser humano (Monroy-Vilchis *et al.*, 1999).

Por lo anterior, algunas especies de mamíferos también son considerados como bioindicadores; puesto que su presencia tiene el potencial de ser un indicador de la calidad del hábitat y de sus atributos orográficos, por la vinculación de su ecología a condiciones específicas de hábitat (Marks, 2004). Siendo la más importante, la sensibilidad ante disturbios antrópicos; en este sentido, el grado de perturbación podría ocasionar fenómenos de extirpación y extinción local de estas especies (Mbagua, 2004).

Las zonas de manglar desempeñan importantes funciones ecológicas y tienen el potencial de proveer fuentes de alimentación e ingresos económicos a las comunidades humanas a partir del recurso pesquero y del turismo sustentable, por lo que la restauración, conservación y protección de estos ambientes es esencial (CONABIO, 2021).

Comprender la relación entre el ser humano, su medio ambiente circundante y la fauna es importante ya que puede establecer bases para favorecer su conservación y/o mejorar su aprovechamiento. En el caso de los mamíferos, al ser especies carismáticas, tienen el potencial de ser impulsadas como abanderadas para la protección del ambiente; y su relación histórica con el ser humano (y sus usos como fuente de proteína, derivados, animales de compañía, etc.) puede ser un punto de partida para este tipo de iniciativas (Barua, 2011). La educación ambiental ofrece a cada persona la oportunidad de adquirir conocimientos, valores, actitudes, compromisos y habilidades necesarias para la protección y mejoramiento del ambiente para la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales, así como el respeto a la biodiversidad (López Vidal, 2014).

Con base en lo anterior, es imprescindible entender cómo los grupos humanos le han dado significado a la naturaleza, y cuál es su relación actual con los ecosistemas, siendo esta premisa la principal preocupación en el estudio de las percepciones ambientales. Investigaciones previas sugieren que conocer la percepción ambiental puede favorecer de una manera muy importante los esfuerzos educativos para la conservación de las especies y los ecosistemas (Aguilar Cucurachi *et al.*, 2017).

Por ende, en este trabajo se busca conocer y describir el conocimiento y uso de los mamíferos silvestres por parte de los pobladores alrededor de la Laguna de Tampamachoco, una zona de gran importancia ecológica y económica para el Municipio de Tuxpan, Veracruz.

II. ANTECEDENTES

2.1 Educación ambiental

La educación ambiental desde un punto de vista profundo es un proceso permanente, en el cual los individuos adquieren conciencia y conocimiento de su ambiente, desarrollan los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros (Martínez, 2010).

Autores como Gómez y colaboradores (2009), compararon el conocimiento y percepción ambiental de dos comunidades en Cuba: Ducureaux y Cayo Granma, que se benefician de dos ecosistemas diferentes: el río San Juan y la Bahía de Santiago de Cuba, respectivamente. En esas comunidades se realizaron entrevistas para evaluar el conocimiento de los pobladores, así como los problemas ambientales que padecían, y toda esta información fue corroborada en viajes exploratorios, a través de matrices de impacto e interacción. De sus resultados, se observó que no había los mismos problemas ambientales en ambas comunidades en el plano perceptible y real; sin embargo, estos coinciden en el plano general. La contaminación del aire, del agua y los problemas de gestión de residuos ocuparon un lugar importante en lo perceptible y determinaron la calidad ambiental de cada comunidad.

Rengifo y colaboradores (2012), proponen la educación ambiental como una herramienta para solucionar problemas ambientales y destacan su importancia para que las personas puedan tomar conciencia de la naturaleza; de igual manera la capacitación conforma un proceso que permite que los seres humanos y la sociedad desarrollen plenamente una capacidad de conocimiento para poder cuidar nuestro entorno.

Entre los estudios realizados sobre educación y percepción social resalta el de Flores (2019), en el cual indagó la percepción ambiental que tienen los estudiantes de segundo grado de secundaria de las localidades denominadas Estero de Milpas y El Anono, pertenecientes al municipio de Tamiahua, Veracruz, a las que se les aplicaron encuestas respecto al Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT). En este caso, se utilizaron entrevistas que permiten expresar libremente sus interrogantes con respecto Sistema Arrecifal Lobos –

Tuxpan (SALT). Se compararon los valores de ambas escuelas y se obtuvo el porcentaje de conocimiento. En su componente de comunidad el 54% de los estudiantes de Milpas afirmaron que su comunidad depende del SALT y en el Anono el 35%. En cuanto al sentido de lugar se respondió con un 92% en sentimientos positivos como felicidad, emoción y bienestar para ambos centros escolares y las propuestas de conservación figuraron en acciones positivas en un 79% para Milpas; mientras que para el Anono el 61%.

En trabajos sobre conocimiento ambiental, destaca la investigación de Cossío-Bayugar (2007), donde se identificó el conocimiento referente a los diferentes usos de la fauna silvestre en dos comunidades ejidales del municipio de Hueytamalco, estado de Puebla, así como el aprovechamiento, las formas de captura y cacería que le dan a la fauna silvestre. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas y talleres participativos, analizándose el uso de la fauna silvestre en relación con los factores histórico-sociales existentes, también se hicieron comparaciones entre ejidos. Fueron realizadas 56 entrevistas en las cuales se encontró que reconocen 37 especies (sp) de mamíferos y son usados de distintas maneras, 24 sp como alimento, 12 sp en cautiverio, 9 sp en usos medicinales, 14 sp venta, 7 sp ornamentales, 14 sp cacería, 32 nocivos, 5 sp superstición, 10 sp mágicos.

Carranza y Gómez (2010) realizaron 92 encuestas en nueve poblaciones ubicadas en la zona núcleo de reserva de la Biósfera de La Encrucijada donde se identificaron los factores de amenaza y vulnerabilidad al cambio climático, entre ellas: incremento del nivel del mar, lluvias e inundaciones, cambios de tendencias relativos a los servicios ambientales como pérdida en cobertura de manglar, aumento de sedimentos, protección a vientos, inundaciones y oleaje. Mediante las encuestas se determinó el potencial de adaptación al cambio climático y la percepción de las comunidades respecto a los servicios ambientales de protección. En cuanto a la percepción de los servicios ambientales que brinda el manglar, la población encuestada identificó que los manglares les brindan un servicio de protección contra los efectos de los eventos hidrometeorológicos como inundaciones (89%), vientos (99%) y marea de tormenta (81%).

En cuestión de percepción ambiental, destaca el trabajo de Guardado (2013). Este estudio se enfocó a las percepciones culturales desde el punto de vista de los infantes de la comunidad de Cuyuxquihui, Papantla, Veracruz. Este estudio en particular hizo uso de

herramientas didácticas como cuestionarios, entrevistas y dibujos como una forma de tener una mejor comprensión de las percepciones culturales y ambientales de los infantes, incluyendo su conocimiento y percepción sobre el entorno natural.

2.2 Mamíferos

Una de las primeras investigaciones realizadas sobre mamíferos en el estado de Veracruz fue llevado a cabo por Hall y Dalquest (1963), quienes realizaron un estudio sobre la distribución y patrones de comportamiento de los mamíferos en el estado, así como la percepción y posibles usos por parte de las comunidades.

Monroy-Vilchis y colaboradores (1999) comprobaron que muchos mamíferos se alimentan principalmente de insectos y otros invertebrados, lo que los hacen reguladores de las poblaciones de invertebrados e incluso de plagas, dado que en muchos casos son un peligro para la agricultura. Pero no solo como controladores de invertebrados, sino como controladores poblacionales de especies de su mismo género, teniendo interacciones presa-depredador.

El estudio de Astiazarán-Azcárraga (2013), menciona la importancia de los mamíferos, dado los diversos roles que desempeñan dentro de su hábitat en el mantenimiento del ecosistema. La importancia de estos se ve reflejada en la vegetación debido al consumo de frutos, semillas y hojas; por otro lado, Mantilla-Meluk y colaboradores (2018), resaltan que la gran mayoría de los mamíferos contribuyen de forma directa o indirecta, en el mantenimiento y regeneración de los bosques, puesto que, al consumir frutos, semillas y néctar, favorecen los procesos de dispersión vegetal.

El estudio realizado por Fonseca-Leal (2015), en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, se contrastó la presencia de mamíferos silvestres medianos y grandes en dos sitios de pastoreo bovino y en un área remanente de selva mediana perennifolia, empleando el uso de cámaras trampa durante dos épocas, secas y lluvias, con un esfuerzo de muestreo de 1350 días trampa y se obtuvieron 249 registros individuales de ocho especies de mamíferos silvestres medianos y grandes.

Por otro lado, el trabajo realizado por García-Burgos y colaboradores (2014) en los Cafetales de Huatusco y Xalapa, donde la diversidad alfa se ve afectada por la heterogeneidad espacial, encontraron correlaciones negativas entre la riqueza de mamíferos

medianos con la población humana total y con el porcentaje de zonas abiertas, mientras que, por otro lado, hubo correlaciones positivas con el porcentaje de sombra incipiente. La diversidad alfa por sitio varió de 5 a 13 especies, mientras que la diversidad gamma del paisaje fue de 15 especies. El análisis de agrupamiento mostró que la zona de Huatusco tiene características diferentes de la de Coatepec, como un menor impacto por caminos y está menos poblada, además de una mayor cobertura de sombra intermedia, por lo cual tiene un mayor valor para la conservación ya que presentó una mayor riqueza de especies.

Para la zona norte del estado de Veracruz, Cruz-Bazán y colaboradores (2017) registraron 17 especies, correspondientes a 16 géneros, 12 familias y seis órdenes de mamíferos, en el Área Privada de Conservación Talhpan, localizada en el Municipio de Papantla de Olarte, Veracruz; dentro de esta área se registraron especies que se encuentran catalogadas en diferentes categorías de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, como lo son *Cryptotis parva* (musaraña), *Potos flavus* (martucha) y *Tamandua mexicana* (oso hormiguero).

Solares-Del Ángel (2018), registró 17 especies dentro de seis órdenes, 13 familias y 16 géneros, dentro del Área Natural Protegida (ANP) Sierra de Otontepec, Veracruz, este estudio se llevó a cabo a través de cinco métodos de muestreo: Observación directa, trampas cámara, trampas Sherman, trampas Tomahawk y trampas Pitfall. Durante dos temporadas: lluvias y secas.

En el trabajo de Hernández-Reyes (2020), realizado en el Municipio de Tihuatlán, Veracruz el cual se enfoca en *Odocoileus virginianus* (venado cola blanca), se realizó un muestreo en dos temporadas de 2018-2019, mediante el uso del método de foto-trampeo, con un registro de 24 individuos durante la temporada de 2018 y 22 para la temporada de 2019. Además de los datos obtenidos sobre la especie *Odocoileus virginianus*, se registraron especies como *Canis latrans*, (coyote), *Procyon lotor* (mapache), *Dasyopus novemcinctus* (armadillo), *Didelphis marsupialis* (tlacuache), *Pecari tajacu* (jabalí) y *Sciurus aureogaster* (ardilla de vientre rojo).

En la investigación conducida por Paredes-Godínez (2020), en el municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, se implementaron cinco métodos de muestreo de manera mensual durante el año 2019: cámara trampas, observaciones directas, trampas Tomahawk,

trampas Sherman y trampas Pitfall. Se registraron 18 especies, pertenecientes a seis órdenes, 12 familias y 16 géneros, destacando la presencia de 4 especies registradas en el NOM-059-SEMARNAT-2010 las cuales fueron *Herpailurus yagouaroundi* (Yaguarundi) con la categoría de amenazada, *Leopardus wiedii* (tigrillo/margay) que se encuentra dentro la categoría de peligro de extinción y para la IUCN como una especie casi amenazada, *Galictis vittata* (grisón), amenazada y *Potos flavus* (martucha) la cual se encuentra catalogada en la categoría de protección especial.

En el municipio de Tuxpan, Veracruz, el estudio de Lara-Domínguez y colaboradores (2009), reportaron la presencia de 5 mamíferos para el sitio Ramsar 1602 (Manglares y Humedales de Tuxpan): *Didelphis marsupialis* (tlacuache), *Dasypus novemcinctus* (armadillo), *Sylvilagus sp.* (conejo), *Mus musculus* (ratón) y *Procyon lotor* (mapache).

Otro estudio realizado en el municipio de Tuxpan es el de Hernández-Hernández (2016), quien estableció seis sitios de estudio (El Edén, Juana Moza, La Ceiba, Playa, Salman y Tumilco) con un esfuerzo de muestreo de ocho meses, entre septiembre del 2014 y abril del 2015. Su metodología se basó en explorar bases de datos, registros históricos y el empleo de diferentes métodos directos e indirectos de muestreo (foto-trampeo, observación directa, rastreo y encuestas); reportando un total de 19 especies, siete órdenes, 12 familias y 15 géneros, teniendo al orden Carnívora como el mejor representado con nueve especies, de las cuales ocho especies fueron confirmadas en campo.

2.3 Manglares

Las zonas de humedales (que incluyen a los manglares) son de gran importancia ecológica por los servicios ambientales que proporcionan; fungen como hábitat de una variedad de especies de fauna silvestre y como áreas de crianza donde se pueden encontrar aves, reptiles, mamíferos e insectos. Las raíces del mangle constituyen un sustrato fijo para organismos acuáticos con hábitos sésiles y sedentarios, quienes establecen una interacción ecológica a nivel trófico, compitiendo por el sustrato (De la Cruz, 2014). Además, albergan poblaciones de aves migratorias, principalmente acuáticas, y son también productores de materia orgánica que sirve de abono y nutrientes para el suelo, favorecen la retención de

sedimentos, la eliminación y captura de algunos metales pesados. Similarmente, los humedales son fuente de agua para la fauna, ganado, cultivos y pobladores, y fungen como importantes barreras de protección contra vientos y fenómenos naturales (CONABIO, 2009).

Por lo tanto, los manglares conjuntan varias comunidades bióticas con distinta composición, formas de vida y estructura. Frecuentemente se los considera como un solo tipo de ecosistema, comparable a los bosques o pastizales, sin embargo, los manglares reúnen gran parte de la variabilidad ambiental que se puede encontrar entre los ecosistemas más secos y forman una serie de tipos que de manera general son comparables, difiriendo principalmente en su grado de humedad o inundación (Lara-Lara *et al.*, 2008).

El sitio Ramsar 1602 localizado en la Región Huasteca, dentro de la Llanura Costera del Golfo de México, a 10 km al este de la ciudad y puerto de Tuxpan. Está compuesto principalmente por bosques de manglar, además de pastizales y vegetación característica de humedales. Se encuentra dividido por el río Tuxpan, al norte del río se observan los manglares de la Laguna de Tampamachoco y al sur de este, los manglares y humedales asociados a los esteros de Tumilco y Jácome (Basáñez-Muñoz, 2005). En esta área las personas utilizan el manglar para practicar sus artes de pesca y en algunas ocasiones para la venta de los productos obtenidos.

La importancia para la conservación del sitio Ramsar 1602 “Manglares y humedales de Tuxpan”, radica en que se trata del límite norte de un manglar extenso y bien estructurado, es el manglar más grande que aún queda al norte del Papaloapan cuenta con 6, 870 hectáreas (Arriaga *et al.*, 2000). Tanto en los manglares de la Laguna de Tampamachoco, como en los esteros de Tumilco y Jácome, se cuenta con las cuatro especies de mangle presentes en México (Basáñez-Muñoz, 2005). Estos humedales revisten un importante hábitat para muchas especies de estuario y marinas. La Laguna de Tampamachoco representa también una de las lagunas más ricas en especies de peces, de las cuales están reportadas aproximadamente 179 especies (Pérez-Hernández y Torres Orozco, 2000).

En la laguna de Tampamachoco existe una extensa área de manglares, aproximadamente con una superficie de 3,500 ha, con una altura registrada en los mangles

de de 8-15 m, y la cual está representada por cuatro especies de mangle *Rhizophora mangle* (Mangle rojo), *Avicennia germinans* Linnaeus, 1764 (mangle negro), *Laguncularia racemosa* (L.) Gaetner f, 1805 (mangle blanco) y *Conocarpus erectus* Linnaeus, 1753 (mangle botoncillo), todas ellas se encuentran bajo la categoría de amenazadas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059- SEMARNAT-2010).

Entre los primeros estudios realizados en la laguna de Tampamachoco, se encuentra el de Reguero y García-Cubas (1991) que estudiaron la sistemática y ecología de los moluscos de la laguna de Tampamachoco. Además de hacer listados taxonómicos, hicieron muestreos de agua y registraron temperatura, salinidad, hidrología, hidrografía y sedimentos entre otros.

Por otro lado, Ricaño (2003) realizó un diagnóstico de cinco comunidades (Barra de Galindo, Ejido Barra de Galindo, Ejido Cerro de Tumilco, San Antonio y Tampamachoco) donde evaluó el estado y la disposición de los siete capitales: humano, cultural, social, político, financiero, físico y natural. El estudio demostró que hay interrelación entre ellos, especialmente entre los capitales humano, financiero y físico influyendo de manera negativa entre sí. El capital más débil fue el humano, debido a la falta de capacitación, escasos conocimiento y habilidades, también se demostró que es el factor de mayor influencia sobre los restantes, principalmente sobre el financiero que se encuentran dentro del Sitio Ramsar 1602.

Los mamíferos silvestres encontrados en el sitio Ramsar 1602 son: *Dasyopus novemcinctus* (armadillo), *Didelphis marsupialis* (tlacuache), *Procyon lotor* (mapache), la familia Leporidae representada por conejos del género *Sylvilagus* y la familia Muridae, representada por *Mus musculus* (Basáñez, 2005).

Aunado a la importancia ambiental se ha detectado que en los últimos años se ha presentado un crecimiento muy importante de las actividades navales, asimismo se realizó la construcción del segundo puerto en Tuxpan, que incrementó la infraestructura portuaria a PEMEX y CFE (Lara-Domínguez *et al.*, 2009). Esto además de proyectos de conservación, restauración y rehabilitación del manglar, por lo que es muy importante obtener información sobre el conocimiento y uso de los mamíferos por parte de los pobladores alrededor de la Laguna de Tampamachoco.

III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

- Identificar el conocimiento y usos que tienen las personas de localidad de La Mata de Tampamachoco, Tuxpan, Veracruz sobre la fauna de mamíferos nativa de la región.

3.2 Objetivos particulares

- Conocer el nivel escolar, educación ambiental e información socioeconómica de la población.
- Conocer en qué zonas se han observado más mamíferos de acuerdo con el tipo de vegetación.
- Recopilar el conocimiento ecológico tradicional que tienen los habitantes de la localidad de Tampamachoco sobre sus zonas naturales, así como la importancia de estas.

IV. ÁREA DE ESTUDIO

El puerto de Tuxpan se ubica al norte del estado de Veracruz; colinda al norte con el municipio de Tamiahua, al poniente con el municipio de Álamo Temapache, al sur con los municipios de Tihuatlán y de Cazones de Herrera y al oriente con el Golfo de México.

El municipio de Tuxpan es atravesado de poniente a oriente por el caudal del río Tuxpan para desembocar en el Golfo de México. La localidad de La Mata de Tampamachoco se localiza en el municipio de Tuxpan, Veracruz, con las coordenadas geográficas 21° 02' 10" N, 97° 22' 50" W y 20° 58' 40" N, 97° 20' 29" W (Figura 1). Es un sistema lagunar somero con una profundidad promedio de 1 m, de turbiedad elevada y con transparencia media de 0.30 cm. Presenta un rango de salinidad 20 a 40 ups, lo que significa que la laguna es de características meso-polihalinas, mientras la temperatura superficial fluctúa entre 25-30°C (Lara et al., 2011).

Figura 1. Ubicación de la localidad "La Mata" de Tampamachoco, Tuxpan, Veracruz.

La localidad de La Mata de Tampamachoco, tiene una superficie de 32 hectáreas y viven aproximadamente 875 personas de acuerdo con registros de SEDESOL del 2010. Su principal característica es que la mayor parte de pobladores se dedican a la pesca y al ecoturismo; lo cual tiene una gran importancia económica y comercial para la zona, ya que las personas aprovechan las áreas naturales estableciendo negocios y restaurantes que cuentan con viajes en lancha, donde se ofrecen paseos a los manglares y arrecifes del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan.

En los alrededores de la laguna de Tampamachoco existe una extensa área de manglares, aproximadamente 3,600 hectáreas, con alturas de 8-15 m representadas por cuatro especies de mangle *Rhizophora mangle* (mangle rojo), *Avicennia germinans* Linnaeus, 1764 (mangle negro), *Laguncularia racemosa* (L.) Gaetner f, 1805 (mangle blanco) y *Conocarpus erectus* Linnaeus, 1753 (mangle botoncillo), mismas que se encuentran bajo la categoría de amenazadas de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-059- SEMARNAT-2010). La localidad de “La Mata” se encuentra en colindancia con la poligonal del sitio RAMSAR 1602.

V. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Reconocimiento del área de estudio

Se realizó una recopilación bibliográfica que derivó de una búsqueda extensiva para realizar un listado potencial de la fauna que habita en el área de estudio. Una vez identificadas las especies de probable ocurrencia en la zona, se compiló un catálogo fotográfico a partir de imágenes de libre acceso del Banco de Imágenes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Se llevó a cabo un recorrido con el fin de conocer las áreas, determinar la extensión de la zona, su vegetación y ecosistemas aledaños, al igual, así como el tamaño de su población de La Mata de Tampamachoco, del municipio de Tuxpan, Veracruz. A partir de esto, se diseñó un instrumento de evaluación (Anexo 1) para la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, mismas que fueron realizadas casa por casa y mediante reuniones en espacios públicos de la comunidad, con la finalidad de obtener información relacionada con la fauna silvestre y el contexto social. El trabajo de campo se llevó a cabo de noviembre del 2020 a abril del 2021.

5.2 Sujetos de estudio

La localidad de La Mata de Tampamachoco cuenta con 875 habitantes (SEDESOL, 2010), la localidad no se encuentra en los registros del anuario estadístico y geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave del INEGI por lo solo se tiene la información de Sedesol. Para conocer la formación educativa y las problemáticas socio ambientales identificadas por sus habitantes, se llevaron a cabo reuniones grupales e individuales (Geilfus, 1997, Contreras *et al.*, 1998, Aguilar *et al.*, 2002). Estos métodos se seleccionaron porque, además de permitir obtener información consensuada y generar el diálogo entre los participantes, permiten recuperar el conocimiento local, promover la reflexión y el análisis crítico de los problemas sociales, además los participantes se sienten más en confianza de contestar las entrevistas y contar sus anécdotas (Martínez-Corona, 2004).

Para determinar la muestra que a la que se aplicó la entrevista, se realizó la siguiente fórmula con un nivel de confianza (z) de 95%, un margen de error de 10% y con una población de 875 la muestra será de 87, la fórmula es la siguiente:

$$\text{Tamaño de Muestra} = \frac{\frac{z^2 \times p(1 - p)}{e^2}}{1 + \left(\frac{z^2 \times p(1 - p)}{e^2 N}\right)}$$

Dónde:

N = tamaño de la población

e = margen de error (porcentaje expresado con decimales)

z = nivel de confianza (en este caso es 95%= 1.96)

p= probabilidad a favor (.5)

De acuerdo con lo anterior, el tamaño de la muestra lo conformaron 87 personas. La selección de los individuos respondió a las siguientes características: adultos mayores de 18 años, preferentemente de alguna profesión relacionada al aprovechamiento de la riqueza natural, por ejemplo: pescadores, comerciantes y servidores turísticos ya que cuentan con conocimiento de la fauna y flora del área de estudio. Al iniciar cada entrevista se registraron los datos sociodemográficos del entrevistado como nombre, edad, sexo, estado civil, actividades principales y procedencia; posteriormente se procedió con las preguntas sobre su localidad y conocimiento de los mamíferos.

5.3 Entrevistas y obtención de información

Las entrevistas fueron semi-estructuradas y modificadas a partir del trabajo de Cossío-Bayugar (2007), con base en un instrumento de evaluación estableciendo indicadores con variables definidas (Anexo 1). Las 87 entrevistas fueron registradas por escrito, además, 17 fueron grabadas en audio y video con el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) del informante, con la finalidad de corroborar posteriormente la información brindada para poder registrar los datos y comentarios generados entre los participantes de forma más completa y fidedigna (Cossío-Bayugar, 2007).

Para la elaboración de las entrevistas se utilizaron como elementos, el conocimiento, emociones y disposición a cambios ambientales de acuerdo con el trabajo de Padilla y Sotelo (2003). Se desarrolló una entrevista de 42 preguntas cerradas, abiertas y de opción múltiple, para facilitar el método de evaluación, donde se abarcaron temas sociales, culturales, ambientales, climáticos, perspectiva y conocimiento hacia los mamíferos. Se usó el método de relato autobiográfico, obteniendo información por el investigador mediante entrevistas en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona por medio de fotografías. Se preguntó su grado de estudios, los cambios culturales y sociales que han notado en su comunidad, así como los cambios que han visto, tanto en su comunidad como a nivel climático, también información sobre los mamíferos y conocimientos que tienen sobre ellos; por ejemplo: donde se encuentran, creencias, costumbres, si les afecta o favorecen, así como si los usan o tienen como mascotas, si los ven regularmente o varias veces, de igual manera si consideran que se ha reducido su presencia o no, en relación a esta últimas, se les preguntó que sienten al ver ciertas especies (Anexo 1).

Las entrevistas que se aplicaron fueron apoyadas con un catálogo de fotografías en el que aparecen 14 mamíferos (Anexo 2). Una vez que el entrevistado no recordaba más especies, se le mostraba el catálogo para hacer una revisión de especie por especie, en la que se le pedía que las identificara visualmente; para llevar a cabo los registros pertinentes (Figura 2). Por otro parte, de acuerdo con pláticas previas con los pobladores, se ubicaron tres áreas con importancia biológica, que fueron: “monte” (sitios donde carece de especies características del manglar, se incluyeron entre pastizal, acahual, encinares e higuerales) y “manglar” (sitio donde se presentan las especies características de manglar) y “zona acuática” (laguna y la desembocadura al mar, no incluida en el área de La Mata, pero con una relación estrecha con los pobladores dada su proximidad). En este estudio no se incluyeron roedores ni quirópteros ya que las características biológicas de sus familias, así como sus comportamientos y hábitos dificultan la identificación hasta especie con el tipo de trabajo realizado.

5.3.1 Herramientas

Catálogo fotográfico: Se realizó una búsqueda extensa de listados de fauna sobre el área de estudio. Ya que se tenían identificadas las especies que probablemente se ubican en la zona, tomando como referencia los trabajos realizados en áreas cercanas a la zona de estudio (Hernández-Reyes, 2020., Cruz-Bazán *et al.*, 2017., Solares, 2018), se buscaron imágenes para realizar un catálogo de muestra se obtuvieron fotos de la plataforma Naturalista.

El catálogo fotográfico estuvo constituido por 14 fotografías de mamíferos, impresas, con una dimensión de 21.59 cm x 27.94 cm cada una, se seleccionaron imágenes de alta calidad, en donde se encontraban los mamíferos nativos, con distribución potencial en la localidad (de acuerdo con fuentes bibliográficas) y se les colocó una pequeña leyenda con su nombre científico y el nombre común (Figura 2, Anexo 2). Este método fue ajustado a partir de las investigaciones de Carrera (2017) y Cossío-Bayugar (2007).

Figura 2. Habitante de la comunidad de La Mata de Tampamachoco, revisando el catálogo de fotografías. Fotografía tomada por Juliana Tabares (2020).

5.4 Análisis de datos

Para las preguntas abiertas, los participantes tuvieron la opción de responder de manera afirmativa o negativa a las mismas y profundizar en el porqué de su respuesta. Para cumplir con el objetivo de conocer en qué zonas se han observado más mamíferos de acuerdo con el tipo de vegetación, se compararon los cambios de abundancia mencionados por los

participantes a partir de un Índice de coincidencia entre las dos áreas de vegetación reconocidas (Cossío-Bayugar, 2007).

En el caso de biodiversidad biológica se usó el índice de Simpson este tendrá valores de 0 al 1 entre más cercano este a 1 es el área natural con más importancia biológica de especies.

$$D = \frac{1}{\sum \left(\frac{n}{N} \right)^2}$$

n= número de total de organismos de una especie

N= número total de organismos de todas las especies

VI. RESULTADOS

6.1 Información socioeconómica de la población

6.1.1. Datos escolares

Se realizaron un total de 87 entrevistas con duración aproximadamente de 40 minutos cada una. Se hizo un total de 70 visitas a la localidad durante los meses de noviembre de 2021 a abril de 2022. Del total de personas entrevistadas (n=87), 37 son mujeres que se dedican a las labores del hogar o vendiendo comida en la localidad, y 50 son hombres; el 98% de los cuales se dedican a la pesca y de ellos, el 80% también prestan servicios turísticos, como son los paseos en lancha por el sitio RAMSAR y el parque SALT, siendo esta su principal fuente de ingreso. Con respecto a la formación educativa, el 12.64% de los entrevistados no asistieron a la escuela, mientras que el 82.75% cursaron el nivel primario, y el 4.60% cursaron la secundaria (Figura 3).

Figura 3. Nivel de escolaridad de las personas entrevistadas en La Mata de Tampamachoco.

6.1.2 Datos ambientales

Dentro de los datos ambientales, como pregunta abierta se les cuestionó el tiempo que llevan viviendo en la localidad, las 87 personas (100%) afirmaron vivir toda su vida en La Mata de Tampamachoco, uno de los motivos principales que mencionan es la fuente de trabajo ya que la mayoría de la población se dedica a la pesca, entre otros oficios. De igual

manera, reportaron que los cambios en su localidad han sido notables; sin embargo, no consideran como favorables las condiciones actuales a nivel ambiental, climatológico, ni el crecimiento poblacional dentro de su comunidad.

De la población total, el 100%, afirmaron que hay un deterioro progresivo del medio ambiente ya no observan a la fauna nativa con la misma facilidad que antes; actualmente la ven con menos frecuencia en comparación con años anteriores. Con respecto a los datos climáticos, el 100 % de la población afirmaron que la temperatura ha aumentado proporcionalmente en estos últimos años, consigo también las tormentas tropicales se han incrementado, ya que se sienten con mayor fuerza en estos años. De igual forma, mencionaron que la contaminación en la laguna les ha afectado considerablemente, principalmente por las grandes industrias portuarias y la planta eléctrica, la basura en las calles, así como los desechos de los restaurantes que se encuentran en la orilla de la laguna y por el turismo. Expresaron también que la pesca ha disminuido.

6.2 Diversidad biológica

Dentro de la zona de estudio se logró encontrar y comparar zonas de vegetación diferentes, como los son el “monte”, donde se incluyeron entre pastizal, acahual e higuerales, los higuerales con presencia de *Ficus carica*, el encinar con presencia de *Quercus oleoides*, y el “manglar” donde se encuentra las especies como *Rhizophora mangle*, *Laguncularia racemosa*, *Avicennia germinans* y *Conocarpus erectus*. Estos últimos, se encuentran bajo la categoría de amenazadas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059- SEMARNAT-2010). Se incluyó los ambientes acuáticos, donde se encuentran el río y la desembocadura al mar.

Las áreas vegetales son importantes ya que albergan gran diversidad de mamíferos silvestres nativos. De acuerdo con el índice de diversidad de Simpson se determinó que en la zona de “monte” mostraba mayor diversidad de especies de mamíferos ya que se observaron ocho especies siendo estas: *Sciurus aureogaster*, *Procyon lotor*, *Dasyopus novemcinctus*, *Canis latrans*, *Conepatus leuconotus*, *Tamandua mexicana*, *Oryctolagus cuniculus* y *Didelphis marsupialis*, obteniendo un total de 305 individuos observados y un índice de Simpson de 0.827648. En el caso del manglar, las personas observaron un total de cinco especies (*Procyon lotor*, *Dasyopus novemcinctus*, *Tamandua mexicana*, *Oryctolagus cuniculus* y *Didelphis marsupialis*) y fueron vistas 58 veces obteniendo 0.68 como índice

de biodiversidad. En cambio, en “zonas acuáticas” fueron observadas con mayor frecuencia las *Lontra longicaudis* (30 veces) y cerca de las escolleras se tuvo una frecuencia de 9 personas observaron *Tursiops truncatus*, el índice obtenido fue 0.35 (Figura 4, Tabla 1).

Figura 4. Ecosistemas donde se avistaron mamíferos.

Tabla I. Índice de coincidencia de las especies de mamíferos de acuerdo con su mención en dos tipos de vegetación principales.

Tipo de vegetación	Número total de especies	Número de especies coincidentes	Índice de coincidencia
Monte	8	5	.62
Manglar	5	5	1

Con respecto al índice de coincidencia, la zona de manglar presentó un mayor índice, siendo este de 1. Se obtuvo un índice de Sorensen de 27.77% de semejanza en ambas vegetaciones.

6.3 Frecuencia de avistamientos

En cuanto a la presencia de especies silvestres en la localidad, la ardilla de vientre rojo fue la especie que con una mayor frecuencia se observó (mencionada como común por las 87 personas entrevistadas) (Tabla 2), seguido por los tlacuaches, marsupial cuya frecuencia de avistamientos varió, ya que 30 personas de la localidad aseguran verlo frecuentemente y 20 personas mencionan que con poca frecuencia. El coyote, fue mencionado 17 veces como una especie común; por último, el armadillo, con 5 personas que lo consideran común y 60 con poca presencia.

El resto de las especies se considera poco común, de éstas las mencionadas con mayor frecuencia en la categoría de “se ve poco” son, el mapache por 70 personas, el zorrillo por 33 personas y la nutria con 30 personas. El oso hormiguero, el conejo y la tonina fueron mencionados con poca frecuencia (Tabla 2).

Tabla 2. Presencia de cada especie en la localidad de La Mata.

Especie / Nombre común	Común	Se ve poco
<i>Sciurus aureogaster</i> /Ardilla vientre rojo	87	0
<i>Procyon lotor</i> /Mapache		70
<i>Dasypus novemcinctus</i> /Armadillo	5	60
<i>Canis latrans</i> / Coyote	17	19
<i>Lontra longicaudis</i> / Nutria		30
<i>Conepatus leuconotus</i> / Zorrillo		33
<i>Tursiops truncatus</i> / Tonina		9
<i>Tamandua mexicana</i> / Oso hormiguero		12
<i>Oryctolagus cuniculus</i> /Conejo		10
<i>Didelphis marsupialis</i> /Tlacuache	30	20

Como se puede apreciar en la figura 5, la frecuencia con la que se avistan las especies varia, solo dos veces han sido avistadas frecuentemente (*Sciurus aureogaster* y *Didelphis marsupialis*) en cambio 8 especies se consideran poco comunes (*Procyon lotor*, *Dasyopus novemcinctus*, *Canis latrans*, *Lontra longicaudis*, *Conepatus leuconotus*, *Tursiops truncatus*, *Tamandua mexicana* y *Oryctolagus cuniculus*).

Figura 5. Frecuencia de avistamientos.

6.4 Comparación entre género masculino y femenino de avistamientos de mamíferos

La población ha tenido la misma oportunidad de ver a las 10 especies mencionadas, sin embargo, los hombres han tenido mayor interacción con los mamíferos silvestres, con excepción del zorrillo y el conejo, (Figura 6).

Figura 6. Comparación de avistamientos de mamíferos entre hombres y mujeres.

6.5 Usos y opiniones sobre los mamíferos silvestres

6.5.1 Usos y creencias sobre mamíferos silvestres por la población de La Mata de Tampamachoco

En el caso de los usos que se les dan a los mamíferos, se detectaron aprovechamientos medicinales y alimenticios. Con fines medicinales, un 28% de los entrevistados que los han visto en la localidad, afirmaron haber usado la manteca y colmillos del coyote para sus dolencias de huesos. También se reportó que el 23% del total de la población consumen armadillos. En el caso de los osos hormigueros, de las 12 personas que han interactuado con ellos el 25% los han comido (n=3). Los conejos fueron reportados como observados por 10 personas y de ellas, el 50% los han probado; por otro lado, el tlacuache es consumido por el 10% de las 50 personas que han tenido relación con la especie.

6.5.2 Opiniones sobre mamíferos silvestres por la población de La Mata de Tampamachoco

Con respecto a las opiniones de la población con respecto a los mamíferos de la localidad, como pregunta abierta se les cuestionó a los entrevistados si pensaban que los mamíferos mencionados eran nocivos. En la localidad de La Mata de Tampamachoco las personas expresaron que solo dos mamíferos son considerados nocivos en la zona, pero no representan algún daño “grande”. De la información aportada por los entrevistados, todos los entrevistados reportaron haber visto ardillas, y de estos, el 82.76% (n=72) declaran son nociva y los tlacuaches fueron avistado por 70 entrevistados y el 14.3% (n=10) de ellos expresa que las consideran nocivas (Tabla 3). Al especificar las razones por las que consideran nocivas a las ardillas, comentaron que comen sus cultivos y los tlacuaches que ocasiona daños a sus animales de granja; sin embargo, el 100% de la población afirman que no son daños “graves”. Por otra parte, el 100% de las personas entrevistadas no reconocen que los mamíferos realicen servicios ambientales como: dispersión de semillas, eliminación de poblaciones nocivas y polinización.

Tabla 3. Especies consideradas nocivas en la localidad de La Mata por los participantes.

Especies	Nocivas	N
<i>Sciurus aureogaster</i>	82.76%	72
<i>Didelphis marsupialis</i>	14.29 %	10

Con respecto a la forma en que algunos animales son percibidos, esta puede variar ya que cinco especies de mamíferos manifiestan que les inspiran “miedo” y estos son *Canis latrans*, *Conepatus leuconotus*, *Tamandua mexicana*, *Oryctolagus cuniculus*, *Didelphis marsupialis* y los participante manifestaron que ocho especies manifestaron les inspiran “ternura” *Tamandua mexicana*, *Oryctolagus cuniculus*, *Didelphimorphia*, *Sciurus aureogaster*, *Dasyopus novemcinctus*, *Lontra longicaudis*, *Tursiops truncatus*, *Procyon lotor* (3 sp pueden inspirar miedo y ternura a diferentes entrevistados) y por último, seis especies de mamíferos les parecen “indiferentes” a algunos entrevistados, estos son *Canis latrans*, *Conepatus leuconotus*, *Sciurus aureogaster*, *Dasyopus novemcinctus*, *Lontra longicaudis*, *Tursiops truncatus*, *Procyon lotor* (Tabla 3).

Tabla 4. Percepción hacia los mamíferos. En esta tabla se representa la frecuencia de mención de las emociones que inspiran cada especie a los participantes de La Mata.

Especies	Miedo	Ternura	Indiferencia
<i>Sciurus aureogaster</i>	-	46	41
<i>Procyon lotor</i>	-	60	10
<i>Dasyopus novemcinctus</i>	-	5	60
<i>Canis latrans</i>	10	-	26
<i>lontra longicaudis</i>	-	10	20
<i>Conepatus leuconotus</i>	13	-	20
<i>Tursiops truncatus</i>	-	9	-
<i>Tamandua mexicana</i>	4	3	5
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	13	14	23
<i>Didelphis marsupialis</i>	30	-	20

VII. DISCUSIÓN

7.1 Conocimiento ambiental y percepciones

En el presente trabajo se encontró que las 87 personas entrevistadas en la localidad de La Mata de Tampamachoco reconocieron 10 especies de mamíferos; y de estas, cinco especies tiene usos alimenticios y medicinales. Esta información concuerda con el trabajo de Cossío-Bayugar (2007), en el cual se identificó el conocimiento referente a los diferentes usos de la fauna silvestre en dos comunidades ejidales del municipio de Hueytamalco, Puebla, donde fueron realizadas 56 entrevistas en las que se encontró que reconocen 37 especies de mamíferos que son usados de distintas maneras, registrando 24 de ellas con usos alimenticios, 9 especies en usos medicinales; así como 32 son considerados nocivos. Estos datos pueden dejar ver la relación que tienen los mamíferos con las localidades que los rodean, y los usos que le dan a la fauna silvestre es similar, ya sea con fines alimenticios como por ejemplo el tlacuache y el coyote, con uso medicinal, los entrevistados refieren que les ayuda con los dolores de articulaciones.

Padilla y Sotelo (2003) en Quintana Roo, hicieron encuestas donde más de la mitad de los entrevistados son profesionistas y prestadores de servicio, lograron apreciar un vínculo entre educación ambiental y conservación del entorno. En el caso de La Mata de Tampamachoco, la población muestra interés sobre los temas ambientales; sin embargo, no hay un programa de educación ambiental para la población, lo cual sería importante dado que ofrecen diversos servicios ecoturísticos en la zona. Los prestadores de servicios turísticos son los que más propuestas y preocupación expresaban, aunque no se encontró algún profesionista entre los entrevistados, mostraron interés en que se desarrollen estudios en la zona y que se ofrezcan talleres de educación ambiental ya que todas las personas entrevistadas llevan toda su vida en esta área y muestran disposición en conocer más sobre la fauna que se encuentra en La Mata de Tampamachoco y sus alrededores.

En este trabajo se utilizaron preguntas abiertas, de opción múltiple y cerradas, a partir de cuyas respuestas podemos concluir que el 100% de las 87 personas encuestadas están interesadas por la conservación/protección del medio ambiente y la educación ambiental y estarían de acuerdo en implementar medidas para el cuidado de las zonas

naturales. Por otro lado, muchos participantes tienen percepciones distintas sobre los mamíferos silvestres ya que estas dependen de las experiencias individuales, ya que el género masculino por su tipo de actividad tiene mayor interacción con algunas especies. Al igual que Carranza y Gómez (2010), el presente estudio fue dirigido a un grupo de estudio con la mayoría de edad cumplida, ambos muestran en los resultados el interés por su ambiente, así como la participación y pertenencia de la población debido a que más del 80% le gustaría participar en acciones de protección y manejo hacia la fauna silvestre.

La presente investigación permite constar que la participación y el sentido de pertenencia de la población a su comunidad es un área de oportunidad, ya que el 100% de los entrevistados respondió que llevan viviendo toda su vida en la comunidad; y este mismo 100% participa o le gustaría participar en acciones de protección y manejo del manglar.

7.2 Diversidad biológica

En México, se han descrito 556 especies de mamíferos (SEMARNAT, 2020). El estado de Veracruz alberga una riqueza de 195 especies nativas de mamíferos, Sin embargo, la localidad no contaba con registros sobre diversidad de mamíferos, en el presente trabajo se documenta por primera vez información sobre la mastofauna de la localidad de La Mata de Tampamachoco. Demostrando que el manglar tiene un índice de coincidencia de 1. En la mayoría de los trabajos realizados sobre diversidad de mamíferos en Veracruz, está enfocada en los órdenes Chiroptera y Rodentia, no obstante, en este trabajo dichos grupos biológicos no fueron considerados. De acuerdo con la información recabada en este estudio, en la localidad de la Mata de Tampamachoco, los lugareños reportan haber avistado 10 especies de mamíferos silvestres, los cuales corresponden al 5.12% del total de especies de mamíferos reportados para el estado de Veracruz. Al comparar la riqueza de mamíferos observada con la reportada en otros estudios, se encontró que la comunidad de mamíferos estudiada es igual de diversa que la riqueza de mamíferos que se distribuye en el Parque Nacional Pico de Orizaba (10 especies) de mamíferos (Serna-Lagunés *et al.*, 2019).

Cruz-Bazán *et al.* (2017), en el área de conservación privada de Talhpan, Papantla, Veracruz, registraron 17 especies. En el área natural protegida Sierra de Otontepec se registraron 17 especies (Solares, 2018). Hernández-Reyes registró una riqueza de 24

especies en Tihuatlán, Veracruz, y dichas especies se tomaron en cuenta al momento de la creación del catálogo mostrado en La Mata (19 especies) y del cual los entrevistados identificaron solo 10 especies del catálogo. La diferencia entre estos estudios y el que se llevó a cabo en La Mata, es que los primeros fueron realizados por colectas directas e indirectas, y en el presente trabajo fue por medio del conocimiento expresado en relatos de la población. Sin embargo, la riqueza de mamíferos terrestres registrada en el presente estudio es comparable con otros estudios y áreas naturales de la región.

En el sur del estado de Veracruz, en Misantla se registraron 11 especies en Ignacio Zaragoza y 16 especies en Cerro Gordo, En cambio, la localidad de Gutiérrez Nájera donde se encontraron menos de 10 especies (Rodríguez, 2014), una característica que podría haber influido en este caso es que, al sur del municipio de Misantla, los fragmentos vegetales y áreas verdes pueden considerarse en un mejor estado de conservación. En esa zona existe mayor riqueza vegetal, siendo un área con vegetación de bosque mesófilo de montaña, misma que proporciona más recursos alimenticios, refugios y protección a los mamíferos.

En el caso de la localidad de La Mata de Tampamachoco se obtuvieron registros indirectos de 10 especies; sin embargo, partiendo de estos resultados, sería importante llevar a cabo un esfuerzo de muestro que implemente otras técnicas (foto-trampeo y recolección de ejemplares) para verificar cuáles de las especies identificadas por los lugareños se encuentran aún en el monte, manglar y zona acuática aledaño a “La Mata”, ya que es un área que ha sido afectada principalmente por actividades comerciales.

VIII. CONCLUSIONES

En este trabajo se pudo observar que los habitantes de la localidad de La Mata de Tampamachoco cuentan con un conocimiento tradicional sobre los mamíferos silvestres nativos de su localidad. Los entrevistados muestran un interés por saber más de su entorno y aunque no han tenido acceso a educación media superior y/o talleres de educación ambiental estarían interesados y tendrían disposición para involucrarse en el tema.

En este estudio se determinó que dentro de la localidad de La Mata de Tampamachoco, las personas desconocían la importancia ecológica de los mamíferos, así como los servicios ambientales que proporcionan. Son conscientes de que con el pasar de los años ha disminuido el número de mamíferos silvestres y vegetación; esto se puede apreciar notablemente, ya que el 100% afirmaron que las áreas verdes han disminuido.

Los habitantes están interesados en conocer más sobre el entorno que los rodea, al igual que la conservación de este mismo, dado que el 100% de los hombres de la población afirman que su ingreso económico depende de las áreas naturales.

No obstante, en este trabajo se encontró que los habitantes de la localidad presentan actitudes negativas ante aquellas especies que consideran agresivas y/o nocivas, particularmente *Sciurus aureogaster* y *Didelphis marsupialis*. La situación de conciencia ambiental por las comunidades de la zona se muestra como una oportunidad para adelantar ejercicios de conservación de la fauna silvestre. En este sentido, los mamíferos más abundantes tienen una mayor frecuencia de reconocimiento y uso y podrían proponerse como especies bandera para esta región.

Como recomendación se podría ajustar un programa de educación ambiental donde se integren a pobladores claves de las comunidades para concientizarlos sobre la presión que ejerce la cacería sobre las especies silvestres y su hábitat. De igual manera, se propone el monitoreo biológico de especies que pueden estar en riesgo como *Lontra longicaudis* y *Tamandua mexicana*, ya que se encuentran protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Se considera importante ajustar un programa de manejo de la biodiversidad y ecoturismo responsable ya que la interacción entre las personas y su hábitat puede actuar tanto en favor como en perjuicio de este y de su riqueza natural.

IX. REFERENCIAS

- Aguilar-Cucurachi, M. del S., Mercçon, J., y Silva, J. C. (2017). Percepciones de niños y niñas para la conservación de los primates mexicanos. *Sociedad y Ambiente* 12: 99–118.
- Aranda-Sánchez, M. J. (2012). Manual para el rastreo de mamíferos terrestres de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. 255.
- Astiazarán-Azcárraga, A. (2013). Riqueza y la abundancia de mamíferos medianos de la reserva biológica Tirimbina, Costa Rica. *Therya*, 4(3), 597-601.
- Astiazarán, A. (2014). Listado de mamíferos terrestres de la reserva de conservación “El Pinal del zamorano”, Guanajuato. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro, México.
- Barua, M. (2011). Mobilizing metaphors: the popular use of keystone, flagship and umbrella species concepts. *Biodiversity and Conservation*, 20(7), pp. 1427-1440.
- Basáñez, A. de J. (2006). Ficha informativa de los humedales Ramsar. Oficina de la Convención de Ramsar, 12 p.
- Biodiversidad (CONABIO). (2011). La biodiversidad en Veracruz: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Gobierno del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, Instituto de Ecología, A.C. México.
- Botello, F., Sánchez-Cordero, V., y Ortega-Huerta, M. A. (2015). Disponibilidad de hábitats adecuados para especies de mamíferos a escalas regional (estado de Guerrero) y nacional (México). *Revista mexicana de biodiversidad*, 86(1), 226-237.
- Carranza-Ortiz, M. G. (2010). La percepción social en la conservación de manglares, una aportación en la adaptación al cambio climático.
- Castaño, J. H., y Corrales, J. D. (2010). Mamíferos de la cuenca del río La Miel, Caldas: diversidad y uso cultural. *Boletín Científico Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas* 14 (1): 56-75.
- Cornejo-Solchaga, A. (2015). Análisis de la diversidad y abundancia de mamíferos terrestres en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán, México.
- Cossío-Bayúgar, A. (2007). Conocimiento y comparación del uso de la fauna silvestre en dos comunidades ejidales del municipio de Hueytamalco, Puebla, México. Tesis de Maestría. Instituto de Ecología, Xalapa, México.
- Cruz-Bazán, E. J., Pech-Canché, J. M., y Cimé-Pool, J. A. (2017). Diversidad de mamíferos terrestres en un área privada de conservación en México. *Ecosistemas y recursos agropecuarios*, 4(10), 123-133.
- De la Cruz-Francisco, V. (2014). *Rhizophora mangle* Como Especie Sombrilla. 341–352. *Revista Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental. SEMARNAT. SEC. UV. SEDERE. Xalapa, Veracruz, México. 2004*
- Flores, J. J., Lutes, R., Sánchez-cordero, D., Mendieta, V. J. (2014). "Mamíferos terrestres de la Estación de Biología Tropical de Los Tuxtlas" *Revista Digital Universitaria*.
- Flores-Serrano, S. D. (2019) Percepción ambiental del alumnado de secundaria acerca del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan en Tamiahua, Veracruz. Tesis de Maestría. Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Tuxpan, Veracruz. 81p.
- Fonseca-Leal, T. L. (2015). “Comparación de presencia de mamíferos silvestres medianos y grandes en dos sistemas de pastoreo diferentes”. Tesis de Maestría. Universidad Veracruzana. Veracruz, México.
- García, B., Ellis, E., y Rodríguez-Luna, E. (2012). Deforestation and primate habitat availability in Los Tuxtlas Biosphere Reserve, Mexico. *International Journal of Ecosystem*, 2, 61-66.
- García-Burgos, J., Gallina, S. y González-Romero, A. (2014). Relación entre la riqueza de mamíferos medianos en cafetales y la heterogeneidad espacial en el centro de Veracruz. *Acta zoológica mexicana*, 30(2), 337-356.
- García-Herrera, L. V., Ramírez-Fráncel, L. A. y Reinoso Flórez, G. (2015). Mamíferos en relictos de bosque seco tropical del Tolima, Colombia. *Mastozoología Neotropical*, 22(1) ,11-21.
- Gómez Luna, L. M., Menéndez, I., Sao, J., Wilson, B., y Olivares Calzado, G. (2009). Un análisis de la percepción ambiental en dos comunidades de Santiago de Cuba: Cayo Granma y Ducureaux. *Ciencia en su PC*. (4):120-130.
- González-Christen, A. (2010). Los mamíferos de Veracruz guía ilustrada. Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Veracruz, México. 191p.
- González-Christen, A., y Coates, R. (2019). Los mamíferos no voladores de la región de Los Tuxtla, Veracruz, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 90.

- González-Christen, A., y Delfín-Alfonso, C. A. (2016). Los mamíferos terrestres de Veracruz, México y su protección. 499-534 en *Riqueza y Conservación de Mamíferos en México a Nivel Estatal*. En: Instituto de biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Mexicana de Mastozoología A.C. y Universidad de Guanajuato, Ciudad de México, México.
- Guardo-Mendoza, F. J. (2013) Conocimientos, percepciones y opiniones relativas al ambiente de niños y niñas de una comunidad Totonaca. Cuyuxquihui, Papantla de Olarte, Veracruz. Tesis de Maestría. Universidad Veracruzana. Facultad de Xalapa, Veracruz. 190 p.
- Hall, E. R., y Walter, W. D. (1963). *The mammals of Veracruz*. Lawrence, Kansas: University of Kansas Museum of Natural History.
- Hernández Gómez, I. U. (2014). Evaluación de la transformación del paisaje para la determinación de áreas prioritarias de conservación en la región de Uxpanapa, Veracruz.
- Hernández-Pérez, E. L., Reyna-Hurtado, R., Castillo-Vela, G. E., Sanvicente-López, M., y Moreira-Ramírez, J. F. (2015). Foto-trampeo de mamíferos terrestres de talla mediana y grande asociados a petenes del noroeste de la península de Yucatán, México. *Therya*, 6, 559-574.
- INEGI. (2009). Página del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. "Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave".
- Lara-Domínguez, A. L., López-Portillo, J., Ávila, A., y Vázquez-Lule, A. D. (2009). Caracterización del sitio de manglar Tuxpan, en Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
- Lara-Lara, J. R., Arreola-Lizárraga, J. A., Calderón-Aguilera, L. E., Camacho-Ibar, V. F., de la Lanza-Espino, G., Escofet-Giansone, A., Espejel-Carbajal, M. I., Guzmán-Arroyo, M., Ladah, L. B., López Hernández, M., Meling-López, E. A., Moreno-Casasola, Barceló, P., Reyes-Bonilla, H., Ríos-Jara, E., Zertuche-González, J. A. (2008). Los ecosistemas costeros, insulares y epicontinentales. En: *Capital natural de México*, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. CONABIO, México, 109-134 pp.
- López-Vidal, A. (2014). Educación Ambiental No Formal en Humedales con algún tipo de Impacto Antropogénico en Veracruz: Una propuesta de diseño. Tesis de Maestría. Universidad Veracruzana. Facultad de Biología. Xalapa, Veracruz. 156 p.
- Macario-Cueyactle, D., Salazar-Ortiz, J., Pérez-Sato, J. A., Llerena-Hernández, R. C., Alavéz-Martínez, N. M., y Serna-Lagunes, R. (2019). Riqueza y abundancia de mamíferos en un ambiente antropizado en Zongolica, Veracruz. *Ecosistemas Y Recursos Agropecuarios*, 6(18).
- Mallimaci, F. y Giménez, V. (2006). *Historias de vida y método biográfico*. En *Estrategias de Investigación cualitativa*, Barcelona.
- Marcks, H. (2004). *Small Mammals as Bioindicators: An Assessment of Ontario's Boreal Forest* (Doctoral dissertation), from the Faculty of Forestry, University of Toronto
- Martella, M. B., Trumper, E. V., Bellis, L., Renison, M., Giordano, D, Bazzano, P. F., y Gleiser, R.M. (2012). Manual de Ecología Evaluación de la biodiversidad. *Reduca (Biología)*. Serie Ecología. 5 (1): 71-115.
- Martínez Castillo, R. (2010). La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. *Revista Electrónica Educare*, XIV (1),97-111.
- Mbagua, M. S. (2004). Influence of land use patterns on diversity, distribution and abundance of small mammals in Gachoka division of Mbeere District, Kenya. Tesis de maestría. Universidad de Nairobi.
- Padilla-Sotelo, L. S. y Luna-Moliner, A. M. (2003). Percepción y conocimiento ambiental en la costa de Quintana Roo: una caracterización a través de encuestas. *Investigaciones geográficas*, (52), 99-116.
- Paredes-Godínez, F. (2020). Diversidad de mamíferos terrestres en el ejido La Guadalupe, Castillo De Teayo, Veracruz. Tesis de Licenciatura. Universidad Veracruzana. Veracruz, México.
- Pinto-Marroquin, M., Serio-Silva, J. C. (2020) Percepción y usos de primates entre el pueblo indígena popoluca en Los Tuxtlas, México. En: Urbani B., Lizarralde M. (Eds.) *Etnoprimatología Neotropical*.
- PROFEPA. (2020). Mamíferos en México (Primera Parte). Enlace: <https://www.gob.mx/profepa/es/articulos/mamiferos-en-mexico-primera-parte?idiom=es> Consultado: 21/01/2021.
- Reguero, M. y García-Cubas, A. (1992). Moluscos de la laguna de Tampamachoco, Veracruz, México: Sistemática y ecología. *Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología*. Universidad Nacional Autónoma de México, 18(2): 298-328.
- Rengifo, R. B. A., Quitiaquez, S. L. y Mora, C. F. J. (2012). La educación ambiental una estrategia pedagógica que contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia. XII Coloquio Internacional de Geocrítica. 16 p.

- Ricaño Soriano, M. (2011). Evaluación de los capitales humano y material del sitio Ramsar No. 1602 "Manglares y humedales de Tuxpan" Veracruz, México. Tesis de maestría. Universidad Veracruzana, Facultad Tuxpan. 213p.
- Rodríguez-Macedo, M., González-Christen, A., y León-Paniagua, L. S. (2014). Diversidad de los mamíferos silvestres de Misantla, Veracruz, México. *Revista mexicana de biodiversidad*, 85(1), 262-275.
- Salazar-Ortiz, J., Barrera-Perales, M., Ramírez-Ramírez, G., y Serna-Lagunes, R. (2020). Diversidad de mamíferos del municipio de Tequila, Veracruz, México. *Abanico veterinario*, 10, e121. Epub 02 de marzo de 2021.
- Sánchez-Cordero, V., Botello, F., Flores-Martínez, J. J., Gómez-Rodríguez, R. A., Guevara, L., Gutiérrez-Granados, G., y Rodríguez-Moreno, Á. (2014). Biodiversidad de Chordata (Mammalia) en México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 85(Suplemento.), 496–504.
- Sanz, A. (2005). El método biográfico en investigación social: potencialidades y limitaciones de las fuentes orales y los documentos personales. *Asclepio*, 67(2): 99–115.
- SEDESOL. (2015). *Catálogo de localidades*. Enlace: <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=301890085>. Consultado: 23/06/2021
- Serna-Lagunes, R., Hernández-García, N., Álvarez-Oseguera, L.R., Llarena-Hernández, C., Alavéz-Martínez, N., Vivas-Lindo, R. y Núñez-Pastrana, R. (2019). Diversidad de mamíferos medianos en el Parque Nacional Pico de Orizaba. *Ecosistemas y recursos agropecuarios*. 6(18): 423-434.
- Solares- Del ángel, J. I. (2018). Diversidad de mamíferos terrestres de la Reserva ecológica Sierra de Otontepec, Veracruz. Tesis de Maestría. Universidad Veracruzana. Veracruz, México.

X. ANEXO I

Formato de entrevistas

ENTREVISTA SOBRE CONOCIMIENTO EMPÍRICO DE LA LOCALIDAD DE LA MATA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

METODOLOGÍA

Antes de cada entrevista, el entrevistador se presenta con el entrevistado y le explica el objetivo del trabajo.

Objetivo: Registrar el conocimiento local y los usos tradicionales de la naturaleza en la comunidad Tuxpan, Ver.

Para ello, se identificarán los animales conocidos y el comportamiento que tienen las personas hacia los animales se describirán los usos, tradicionales y se determinará el estado de conservación de las especies utilizadas por los habitantes.

Fecha de registro _____ No de Entrevista _____

1. Datos generales del entrevistado a. Edad _____ b. Último grado de estudios _____

c. Sexo _____ e. Lugar de nacimiento _____

f. Localidad de residencia _____

Datos histórico-sociales.

a. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en su localidad? _____

b. ¿Ha vivido en otros lugares antes de esta localidad? _____ ¿Cuáles? _____ ¿Hace cuánto tiempo? _____

d. ¿A qué se dedica principalmente? _____

d. ¿Cómo ha cambiado la localidad (términos ambientales / culturales)?

Mucho / poco

Datos ambientales

MAS

MENOS

1.- Hay menos, igual o más bosque

2.- Hay menos, igual o más fauna

3.- El clima es más caluroso o menos

¿Cómo considera el ambiente en el que vive?

Bueno / malo

¿La contaminación y basura a aumentado?

Si / no

¿Cómo ha cambiado la localidad? (Ej. Ha crecido, etc...)

Datos sobre fauna silvestre

¿Qué animales conoce? (Se procede a enseñar las fotografías de las especies potenciales, o si está en disposición se realiza un recorrido corto para observar las especies)

Especie o Nombre común	¿Dónde lo encuentra? (Monte/encinal, manglar, etc.)	¿Ocasiona algún daño? (mitos, etc.)	Uso (medicinal, alimento, mascota, etc.)	Presencia (Ya no se ve, se ve muy poco, es común, se ve mucho)	Qué piensa de ese individuo (interés. Miedo, ternura)
<i>Sciurus aureogaster</i> / Ardilla vientre rojo					
<i>Procyon lotor</i> / Mapache					
<i>Odocoileus virginianus</i> / Venado Cola Blanca					
<i>Dasyopus novemcinctus</i> / Armadillo					
<i>Artibeus jamaicensis</i> / Murcielago frutero					

<i>Nasua narica</i> / Coati					
<i>Cryptotis parva</i> / Musaraña					
<i>Canis latrans</i> / Coyote					
<i>Lontra longicaudis</i> / Nutria					
<i>Conepatus leuconotus</i> /Zorrillo					
<i>Potos pavidus</i> / Martucha					
<i>Cuniculus paca</i> / Tepezcuitle					
<i>Panthera onca</i> / Jaguar					
<i>Leopardus pardalis</i> / Ocelote					
<i>Herpailurus yagouaroundi</i> / onza					

Imagen 1. *Procyon lotor* (Mapache rojo)

Imagen 2. *Sciurus aureogaster* (Ardilla de vientre rojo)

Imagen 3. *Herpailurus yagouaroundi* (yaguarundi)

Imagen 4. *Dasypodidae* (armadillo)

Imagen 5. *Odocoileus virginianus* (venado de cola blanca)

Imagen 6. *Nasua* (coati)

Imagen 7. Mephitidae (zorrillo)

Imagen 8. longicaudis annectens (nutria)

Imagen 9. *Canis latrans* (coyote)

Imagen 10. *Potos flavus* (martucha)

Imagen 11. *Cuniculus paca* (tepezcuintle)

Imagen 12, 13,14, 15, 16, . Habitantes de la comunidad de Tampamachoco "La Mata" revisando el catálogo de fotografías. Fotografía tomada por Juliana Tabares (2020).

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

www.uv.mx